

La Sfera Challenge

Bibliography and Resources

19th Century Printed Copy

Galletti, G. Camillo, et al.. La Sfera: Libri Quattro In Ottava Rima / Scritti Nel Secolo XIV Da F. Leonardo Di Stagio Dati. Milano: G. Daelli, 1865.

Library of Congress Early Print Book

Dati, Gregorio, Leonardo Dati, and Incunabula Collection. La Sfera. [Venice: Gabriele di Pietro, 1475].

Secondary Readings

Bertolini, Lucia., and Gregorio Dati. Censimento Dei Manoscritti Della “Sfera” Del Dati. I Manoscritti Della Biblioteca Riccardiana. Pisa, 1985.

Harvard University, Houghton Library, MSTyp155-rrets

Library of Congress, La sfera, f. 31r

Bertolini, Lucia., and Gregorio Dati. Censimento Dei Manoscritti Della “Sfera” Del Dati. I Manoscritti Della Biblioteca Laurenziana. Pisa, 1982.

Bertolini, Lucia., and Gregorio Dati. Censimento Dei Manoscritti Della “Sfera” Del Dati. I Manoscritti Della Biblioteca Nazionale Centrale E Dell’Archivio Di Stato Di Firenze. Pisa, 1988.

Destombes, Marcel. Mappemondes, A.D. 1200-1500 : Catalogue. Monumenta Cartographica Vetustioris Aevi ; Vol. 1. Amsterdam: N. Israel, 1964.

Further Reading (List compiled by Raymond Clemens)

Almagià, Roberto. *Monumenta cartographica vaticana*. Vatican City, 1944. I: 118-29.

Clemens, Raymond. “The Newberry *Sfera* and the Study of Renaissance Geography,” *Mapline* 94-95 (Fall, 2002): 1-4.

–. “Gregorio Dati’s *Sfera* and Geographical Education in Renaissance Florence,” National Endowment for the Humanities Slide Set #29. Chicago: Newberry Library, 2002. (ISBN 0-911028-75-7)

Cook, Karen Severud, “Dati’s *Sfera*: The Manuscript Copy in the Kenneth Spencer Research Library, University of Kansas,” *Mediterranean Studies*, 11 (2002), 45-70.

Dati, Gregorio. *Istoria di Firenze dall’anno MCCCLXXX all’anno MCCCIV con annotazioni*. Florence, 1735.

–. *La Sfera, libri quattro in ottava rima scritti nel secolo XIV*. Ed. Gustavo Galletti. Milan, 1865.

–. *Il Libro Segreto di Gregorio Dati*. Ed. Carlo Gargioli. Bologna, 1968. Abridged version translated in Brucker, Gene, ed. *Two Memoirs of Renaissance Florence: The Diaries of Buonaccorso Pitti and Gregorio Dati*. Trans. by Julia Martines. New York: Harper & Row, 1967; repr. Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1991.

Segatto, Filiberto, “Un’immagine quattrocentesca del mondo: la *Sfera* del Dati,” in *Memorie, Accademia nazionale dei Lincei: Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, 8th ser., 27 (1983): 147-81.

Bertolini, Lucia, “L’Attribuzione della “Sfera” del Dati nella tradizione manoscritta,” in *Studi offerti a Gianfranco Contini dagli allievi pisani* (Firenze: Casa Editrice Le Lettere, 1984), 33-43.

–.“Censimento dei manoscritti della Sfera del Dati,” *Annali della Scuola normale superiore di Pisa: Classe di Lettere e Filosofia*, 3rd ser., “Manoscritti della biblioteca Laurenziana,” 12:2 (1982): 666-705; “Manoscritti della Biblioteca Riccardiana,” 15:3 (1985): 889-940; and “I manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale e dell’Archivio di Stato di Firenze,” 18:2 (1988): 417-588.”

Nordenskiöld, Adolf Erik. “Dei disegni marginali negli antichi manoscritti della *Sfera* del Dati,” *Bibliofilia* 3, pp. 49-55. 1901-2.

Share this:

[Customize buttons](#)

Be the first to like this.

[Edit](#)

[La Sfera Challenge, Create a free website or blog at WordPress.com.](#)